

Fərqanə Məlikova

0009000016570268

**SOSIAL MEDIADA MƏLUMATIN İDARƏ EDİLMƏSİ
MƏLİKOVA FƏRQANƏ GÜLMALI QIZI
BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ, BAKI, AZƏRBAYCAN
MELIKOVA8689@GMAIL.COM**

AÇAR SÖZLƏR: feyk xəbər, sosial media, manipulyasiya, dezinformasiya, media dairəsi

KEYWORDS: fake news, social media, manipulation, disinformation, media circles

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фейковые новости, социальные сети, манипуляция, дезинформация, медиа-круги

РЕЗЮМЕ

В настоящее время медиасреда переживает стремительную глобализацию. Развитие информационно-коммуникационных технологий меняет принципы работы журналистики, как и в других областях. Здесь возрастает коммуникативная роль журналистики, мы сами производим и потребляем информацию. Быстрое развитие технологий гарантирует, что мы будем ближе к новостям. В этом отношении социальные сети обладают мощным механизмом влияния.

В статье говорится об эффективных способах защиты от манипуляций в социальных сетях. Отмечается, что данная платформа раскрывает необходимость медиаграмотности с точки зрения принципа управления новостями.

SUMMARY

Currently, the media environment is undergoing rapid globalization. The development of information communication technologies is changing the working principle of journalism as well as in other fields. Here, the communicative role of journalism is increasing, we are the ones who produce and consume information. The rapid development of technology ensures that we are closer to the news. In this regard, social media has a powerful influence mechanism.

The article talks about effective ways to protect against social media manipulation. It is noted that this platform reveals the necessity of media literacy in terms of the principle of news management.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı media tendensiyalarının iş prinsipinin dəyişməsinə gətirib çıxardır. Nəticədə bura yeni istiqamətlər, trendlər daxil olur, bu dinamika medianın kommunikativ funksiyasını gücləndirir. Bu halda media qurumları hazırladığı məhsulun cəmiyyətə necə çatdıracağına kommunikativ yollarını axtarır. Burada isə ənənəvi çatdırılma üsulu yox, təsir mexanizmi əsas rol oynayır. Kütlə psixologiyasının öyrənilməsi və idarə edilməsində isə sosial media əlverişli platformadır. Çünki, bura bütün təbəqələrin yer aldığı, fərqli baxış, yanaşma təşkil edən global platformadır.

2025-ci il Azərbaycanın sosial media statistikasına görə ölkədə 6,73 milyon aktiv sosial media istifadəçisi kimliyi qeydə alınıb. Bu göstərici əhalinin 64,9 faizinə bərabərdir. Keçən il ilə müqayisədə istifadəçi sayı 10,4 faiz artıb. (<https://digitalhero.az/azerbaycanin-sosial-media-statistikasi-2025>).

Sosial medianın güclü təsirə malik sürətli inkişafı məqsəddən asılı olaraq müsbət xüsusiyyətləri ilə yanaşı təhlükəli məqamlar da doğurur. *“Bu cür media birbaşa istifadəçilərdən, yəni insanların istifadə məqsədlərindən asılıdır”*. (Bəşirli A., Cavadova X., İzzətli S., 2017, s.39). Artıq ənənəvi media vasitəsilə yayılan etibarlı informasiyalar bu platformada yerini obyektivlikdən operativliyə ötürüb.

Ənənəvi media isə informasiyanın ötürülməsində daha təmkinli və mötəbərdir. Əlbəttə ki, bu təmkinlilik sosial medianın vaxt qazancıdır və bu boşluqdan istifadə edib yoxlanılmamış, qeyri-dəqiq informasiyanı sürətlə yayırlar. Ənənəvi mediada hər hansı yanlış informasiyanın təqdimatından sonra dərhal təkzib xəbərləri ilə rastlaşsaq da, sosial platformalarda saxta informasiyalar aylar, illər keçsə də yenidən qarşımıza çıxmağa bilər. İnformasiya bu gün əlçatandı, digər tərəfdən görürük ki, izləyicinin USER dediyimiz izləyicinin diqqətini cəlb edən çox platforma var.

Sosial media platformalarında informasiyanın təqdimatı və təsir mexanizmi bir növ *“Media dairəsi”* əmələ gətirir. *“Media dairəsi”*ndə A nöqtəsi heç bir istinada əsaslanmayan informasiyanı operativlik, reyting xətrinə cəmiyyətə ötürür, B və C nöqtələri də eyni informasiyanı olduğu kimi öz platformalarında yayır (COPY PASTE jurnalistikası). Artıq sosial media vasitəsilə yayılan informasiyalar geniş kütləyə operativ şəkildə çatır və müəyyən təsir mexanizminə malik olur. A nöqtəsi heç bir mənbəyə istinad olmayan informasiyanın qeyri-dəqiqliyini mənbəyə əsaslanaraq sonradan görür və təkzib xəbəri yayır. Nəticədə qaynaqsız, yanlış informasiya cəmiyyətə yayılmış, müəyyən psixoloji və fiziki təsirə malik olur. Bu cür operativlik çox hallarda özündə obyektivliyi əks etdirmir. Bu sürət saxta informasiyaların yayılması və manipulyasiyası xarakteri daşıyır. Dergipark jurnalının *“Değişen dünyanın yeni yüzü: sosyal medya”* adlı məqaləsində sosial medianı insanları öz təsirinə məruz qoyan, onlar üzərində kontrol mexanizmi kimi dəyərləndirir.

Bu gün sosial media reallıqdır. Buradan uzaqlaşmaq üçün müxtəlif fikirlər, variantlar, bu platformanın həyatımıza bu qədər siraətinə məhdudiyətlər kimi mülahizələr yürüdülsə də sosial media gerçəklikdir. Hər səhər bu platforma ilə oyanır, vaxtımızın çox hissəsini burada keçiririk. Biz artıq bu tora düşmüşük. Bu platformada gəzişərkən nə qədər şüuraltı pozitivə köklənsək də yenə də neqativ xəbərlər oxuyur, şərhlər yazırıq. Üstəlik sosial medianın alqoritmi də buna imkan verir ki, biz gün ərzində oxuduğumuz, gördüyümüz materiallarla tez-tez rastlaşaraq neqativə köklənək. Digər tərəfdən də bizdə artıq neqativ xəbər asılılığı yaranıb. Çünki, biz pandemiya, karantin rejimi, müharibə kimi bəşəriyyətin üzləşdiyi bəlalardan keçmişik. Ard-arda baş verən bu təhlükədən sanki özümüzü qorumaq mexanizmi olaraq sosial şəbəkədən silah kimi istifadə edirik. Media portalları məhz bu tipli xəbər asılılığımızı nəzərə alaraq istifadəçi marağını yüksək tutur. Yüksək emosional, vahiməli, sensasiya yaradan belə xəbərlər media portallarının kommersiya maraqlarını yüksək səviyyədə qarşılıyır. Sosial mediadan alət kimi istifadə etməklə manipulyativ rol oynayan məzmun istehsalçıları medianın iqtisadi asılılığını formaşdırır.

İnformasiyanın dezinformasiya, malinformasiya və misinformasiya kimi tipləri məqsədyönlü şəkildə yayılır və zərər vermək niyyətlidir. Bu informasiya tipləri arasında isə *“Malinformasiya”* ən təhlükəlisidir. Çünki, sosial media platformalarında kontekstdən çıxarılaraq sitat şəklində verilmiş sərlovhələr kifayət qədərdir. Emosional həssaslıq yaşayan insanlar isə belə xəbərlərin təsir dairəsinə tez düşürlər. Sosial mediada *“etibarlı mənbələr”*, təsirli vizuallıq, emosional yüklü materiallar, kommersiya məqsədi daşıyan bu məzmunlar media manipulyasiyası faktını aktuallaşdırır. *“Manipulyasiyaya həssas olan insanların fərdi xüsusiyyətlərinin aşkar edilməsi istiqamətində aparılan araşdırmalar belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, hər kəs*

manipulyasiyaya məruz qalır, sadəcə, manipulyasiyanın effektivliyi həmişə konkret vəziyyətdən, manipulyatorun şəxsiyyətindən və bir sıra əlavə amillərdən asılıdır” (Nəsirova A., Hüseynova X. 2023, s.42).

Son dövrlərdə gənc nəsillər arasında neqativ xəbərin çoxu ümumi təşvişə, diqqət pozuntusuna gətirib çıxardır. Onlarda neqativ köklü xəbərlərə yanaşma, təsir dairəsinə düşmə ehtimalı daha operativ olur və bu situasiya psixi gərginlik yaradır. Xüsusilə gənc nəsil *“Özellikle çocukların ve gençlerin cinsiyet, meslek ve siyasetle ilgili eğilim, tutum, duygu, değer, beklenti ve davranışlarında yoğun bir şekillendirici ve belirleyici etkiye sahiptir”* (Dergipark.org.tr., s.263). Değişen dünyanın yeni yüzü: sosial medias. 263. Dergipark.org.tr. Bu gün sosial media platformaları gənc auditoriyaya yönəlik kontent yaradaraq onlarda manipulyativ rol oynayırlar. Artıq tendensiya halını almış bu xəbərlər isə informasiya kirliliyi yaradır. Dünyanın hazırkı ekstremal burulğanında özünü çarəsiz hiss edən insanlar psixoloji cəhətdən çökür. Çünki, mənfi xəbərlərə reaksiya daha güclü olur. Mənfi informasiyalara köklənən insanlar həyəcanın pik həddini yaşayaraq bu hadisələrin onlara da mütləq toxunacağını düşünürlər. Sosial şəbəkələr, teleqram kanallarının bu səpkidə xəbər axını kaos yarada bilən gücdədir. Burada eyni zamanda nifrət nitqi, böhtan, təhqir, qərəz tipli materialların yayılmasında maneə yoxdur.

Saxta xəbər tək ölkəmizdə deyil, qlobal xarakter daşıyır. Bəzi dövlətlər bu tip informasiya ilə köklü şəkildə məşğul olurlar. *“Jurnalist saxta, təsdiqlənmiş məlumat yayarsa və bu məlumatın bütün xəbər yükü mənfiyə köklənərsə, o zaman cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradar, insanların psixikasını korlayar. Ona görə də cəmiyyətə informasiya ötürən jurnalist özü savadlı olmalıdır ki, yaydığı məlumatla başqalarını da maarifləndirə, savadlandırma bilsin”* (Almaz M. 2022., s.7). Çağdaş dövr media nümayəndələrinin etibarlı, əsaslandırılmış informasiya təqdimatı üçün data savadlılığı da olması labüddür.

Jurnalistlərə geniş imkan yaradan sosial mediada mənbəyə əsaslanan, balanslı, yoxlanılmış informasiya verilməlidir. Burada jurnalistlərə iki yol kömək edə bilər: jurnalist etikasına və media savadlılığı.

Sosial media platformalarında *“Copy paste”* jurnalistikasına daha çox üstünlük verildiyinə görə xəbər olduğu kimi platformaya yerləşdirilir amma kontenti ifadə eləmir. Adətən xəbər saytlarında hiperlinklər yerləşdirilir və oxucu o məlumatı bura daxil olmaqla alır. Saytlarda çox vaxt gördüyümüz məqam isə həmin linkə daxil olanda eyni məlumatı görmürük yaxud da başqa bir informasiya ilə rastlaşa bilərik. Bu birbaşa etik pozuntudur.

Artıq media savadlılığı dünyanın bir neçə ölkəsinin təhsil müəssisələrində fənn olaraq tədris edilir. Türkiyədə orta məktəblərdə şagirdlərə media savadlılığı ayrıca fənn olaraq tədris edilir. Jurnalistin media savadlılığı mütləqdir, cəmiyyətin sosial media platformalarında yayılan feyk xəbərin toruna düşməmək üçün müəyyən mexanizmlər mövcuddur. Məsələn, sosial mediada şəkil və videoların doğruluğunu yoxlamaq üçün **Google Reverse Image Search, FotoForensics, InVID, TinEye** faktın doğruluğunu yoxlamaq üçün **StopFake.org, FactCheck.org, PoliFact** və başqa alətlərdən istifadə etmək olar. Eyni zamanda bir sıra platformalar süni-intellekt məhsullarından istifadə edərək saxta informasiyanın qarşısını ala bilərlər.

Media savadlılığı tək jurnalistlər üçün deyil, cəmiyyət üçün də aktual olmalıdır. Buradakı *“media”* sözü insanlarda çaşqınlıq yaratsa da *“tibbi savadlılıq”, “maliyyə savadlılığı”* və s. mühüm strukturlu biliklər kimi cəmiyyətin bütün təbəqələri media savadlı olmalıdır ki, doğru xəbərlə yanlış xəbəri ayırd edə bilsinlər. *“Media təhsili və media savadlılığı auditoriyanın tənqidi təfəkkürünü inkişaf etdirir. Tənqidi təfəkkür tərzinə sahib olan insan fərdin fikir və mülahizələrinin, davranışlarının ümumi qəbul olunmuş qayda və normalara uyğun olub-olmadığını*

müəyyənləşdirir, həm çinin irəli sürülən mülahizələrin yalan və ya doğruluğunu aşkarlayır, münasibət bildirir, hansısa fikri təsdiq və ya təkzib edir” (Nəsirova A., Hüseynova X.,2023, s.88).

Günümüzdə **Deepfake** material dediyimiz - süni intellekt texnologiyalarından istifadə edərək materialların saxtalaşdırılmasıdır. Manipulyasiya xarakteri daşıyan bu foto, video, audio materiallar saxta kontent yaradır. Deepfake videoları saxta məzmunlu materiallardır. Süni intellektin tətbiqində etik normalar gözlənilməməsi isə reallıqdır.

Qeyd edilənlərdən aydın olur ki, dezinformasiyalar fərdi və cəmiyyət olaraq psixi sağlamlığımıza təsir göstərir, toplum olaraq feyk xəbərlər sosial güvənsizlik yaradır. Bunun zəminində də ideologiyalar və cəmiyyətdə güvənsizlik toplumu formalaşır. Bəs sosial medianın tələsindən necə özümüzü qorumalıyıq? Yaddan çıxarmamalıyıq ki, feyk xəbərlər məqsədyönlü olur, fərdlər, qruplar, cəmiyyət, dövlətə yönəlik təhlükədir. 2020-ci il 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı BBC, CNN kimi nüfuzlu portallarda Azərbaycana qarşı qərəzli nümunələr kifayət qədər idi. Bu tipli informasiyalarda mənbə göstərilmir. Mənbə göstərilməyən informasiyada məqsəd bəllidir.

Alınan hər bir xəbərin təsirini anlamalı, təhlil etməliyik. Biz xəbərləri seçməli, sorğulamalıyıq. Bizə bu xəbər necə təsir göstərir deyə sorğulamalı, seçici və şüurlu yanaşmalıyıq. Məlumat axınına aldıqdan sonra şüurlu bir şəkildə xəbəri filtr etməliyik. Xəbərə tənqidi yanaşmalı, mənbəni araşdırmalı, skeptik məqamları ortaya çıxarmalıyıq. İnformasiyanın məqsədi nədir? sualı ilə gizlədilmiş nüanslar araşdırılmalıdır. İnformasiyanın məqsədini anlayanda isə məsələ şəffaflaşır.

Bu gün sosial mediada xəbəri həm istehsal həm də istehlak edən özümüzük. Bu da sosial mediada “Vətəndaş jurnalistikası”nı aktuallaşdırır. “Vətəndaş jurnalistikasının məqsədi demokratiyanın tələb etdiyi müstəqil, etibarlı, dəqiq, geniş və müvafiq məlumatı təmin etməkdir. Amma vətəndaş jurnalistləri adətən hadisələrə şəxsi müstəvisindən yanaşır və buna görə də çox vaxt qərəzli fikirlər səsləndirirlər” (Bəşirli A., Cavadova X., İzzətli S., 2017, s.66). Nəzərə alınmalıyıq ki, vətəndaşlar da informasiya mənbəyidir, amma bu jurnalistikada da yanlışlıq payı kifayət qədərdir. Saxta informasiyanın bizə fiziki və psixoloji təsir faktorlarını nəzərə alaraq media savadlılığının labüdlüyünü dərk etməliyik. *İnformasiyanı bizə kim verir?, Məqsədi nədir?, Məndən nələr gizlədilir?, Başqa saytlarda niyə bu informasiya yoxdur? Foto ilə informasiya bir-birini tamamlamır?, Başlıq kontentə uyğun deyil?* və s. kimi özümüzlə suallar versək rəqəmsal mühitdə məlumatı düzgün şəkildə idarə edə və saxta informasiyanın təsirinə məruz qalmarıq.

2022-ci ildən qüvvəyə minmiş “Media haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda da media savadlılığı məsələsi ayrıca yer alır. (<https://acra.gov.az/az/xeberler/834>). Qanuna əsasən *media savadlılığı kütləvi informasiyanın məzmunu, onun ötürülməsi və istehlakı üzrə biliyə sahib olma, tənqidi dəyərləndirmə, müxtəlif kontekstlərdə istifadə etmə və təhlil aparma qabiliyyətidir.* Emosiyalarımızı tənzimləmək, məzmunu skeptik yanaşma, bir müddət medianı izləməmək kimi nüanslar bizi manipulyatordan qoruya bilər.

Media savadlılığı olan şəxs qavrama, analiz, qiymətləndirmə qabiliyyətlərinə yiyələnir. Medianın davamlı olaraq inkişaf etdiyi müasir dövrdə hər birimiz bu prosesdə aktiv iştirak etməliyik. Media savadlı olmalıyıq ki, sosial mediada xəbəri idarə edə bilək.

Ədəbiyyat:

1. Almaz M. (2022). Media savadlılığı,
2. Bəşirli A., Cavadova X., İzzətli S. (2017). Yeni media jurnalistikası

3. Nəsirova A., Hüseynova X. (2023). MEDIADA SAXTA XƏBƏRLƏR: yayılma səbəbləri və onunla mübarizə üsulları.
4. Dergipark.org.tr. “Değişen dünyanın yeni yüzü: sosyal medya”. 263.
5. <https://acra.gov.az/az/xeberler/834>).
6. <https://digitalhero.az/azerbaycanin-sosial-media-statistikasi-2025>